

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

¹Искандарова Ш.Т., ²Расулова Н.Ф., ³Бердимуратов Д. У.

^{1,2,3}Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372810>

***Аннотация.** Медицинское страхование играет очень важную роль в современном обществе, поскольку оно позволяет людям получать доступ к лечению и профилактическим мероприятиям, которые могут спасти им жизнь и улучшить качество жизни. В данной статье мы рассмотрим основные преимущества медицинского страхования в профилактических учреждениях и как они могут помочь улучшить здоровье населения.*

***Ключевые слова:** медицинское страхование, лечебно-профилактические учреждения, преимущества, качество медицинской помощи, финансовая защита, профилактика заболеваний, быстрый доступ к медицинским услугам, экономия средств.*

Введение. Медицинское страхование является важным инструментом для сохранения здоровья и благополучия людей. В профилактических учреждениях, таких как больницы, клиники, поликлиники и другие медицинские учреждения, медицинское страхование может оказывать огромное влияние на качество жизни пациентов. Прежде всего, медицинское страхование позволяет людям получать высококачественную медицинскую помощь без необходимости платить за нее из своего кармана. Это особенно важно для людей с низким доходом и небольшими сбережениями. Без медицинского страхования такие люди могут не получить необходимую медицинскую помощь из-за высоких расходов на лечение. Кроме того, медицинское страхование обеспечивает людей защитой от финансовых рисков, связанных с неожиданными заболеваниями и травмами. Если человек имеет медицинское страхование, он может быть уверен в том, что в случае необходимости он сможет получить медицинскую помощь без значительных финансовых затрат. Кроме того, медицинское страхование может обеспечить людей доступом к различным профилактическим услугам. В рамках медицинского страхования пациенты могут получать бесплатные и низкостойимостные осмотры и процедуры, которые помогают сохранять здоровье и предотвращать развитие заболеваний. Один из наиболее значимых преимуществ медицинского страхования в профилактических учреждениях - это возможность регулярного осмотра у врача. Регулярный осмотр у врача помогает выявлять проблемы здоровья на ранних стадиях и предотвращать их развитие. Благодаря этому пациенты снижают свой риск развития серьезных заболеваний и улучшают свое общее состояние здоровья. Кроме того, медицинское страхование может обеспечить доступ к лекарственным препаратам, которые пациенты могут не иметь возможность приобрести самостоятельно. Многие лекарственные препараты являются очень дорогими, и без медицинского страхования многие пациенты не смогут позволить себе их купить. Медицинское страхование может обеспечить доступ к этим препаратам, что может оказать решающее влияние на эффективность и результативность лечения. В первую очередь, следует отметить, что медицинское страхование позволяет людям получать доступ к профилактическим услугам, таким как регулярные осмотры у врача и процедуры скрининга. Это очень важно для того, чтобы диагностировать заболевания на ранних

стадиях и начать лечение до того, как они приведут к серьезным последствиям. Например, регулярные осмотры у гинеколога позволяют выявлять рак шейки матки на ранней стадии, когда он еще легко поддается лечению. Также скрининг на наличие диабета помогает выявлять его на ранней стадии и начинать лечение, что снижает риск развития осложнений. Во-вторых, медицинское страхование позволяет людям получать доступ к лечению и процедурам, которые могут предотвратить развитие заболеваний. Например, прививки от гриппа и пневмококковой инфекции помогают предотвратить развитие этих заболеваний. Также люди с высоким риском развития болезней сердца могут получать доступ к программам для снижения веса, контроля давления и улучшения образа жизни, которые помогают предотвратить серьезные осложнения. В-третьих, медицинское страхование позволяет людям получать доступ к специализированным медицинским учреждениям и врачам. Например, люди с редкими заболеваниями могут получить консультацию у специалистов в этой области, что может значительно повысить эффективность лечения. Также люди с хроническими заболеваниями могут получать доступ к специализированным программам лечения и реабилитации, которые помогают им улучшить качество жизни. В-четвертых, медицинское страхование позволяет людям получать доступ к лекарственным препаратам и медицинским изделиям, которые необходимы для их лечения. Например, люди с диабетом могут получать доступ к инсулину и другим лекарствам для контроля уровня сахара в крови. Также люди с астмой могут получать доступ к ингаляторам и другим средствам для контроля симптомов. Четвертое преимущество – это защита от неожиданных расходов. Заболевания и травмы могут произойти в любой момент жизни, и часто требуют значительных финансовых затрат. Медицинское страхование гарантирует защиту от таких неожиданных расходов, позволяя людям спокойно жить, не беспокоясь о том, что неожиданные затраты могут уничтожить их финансовое благополучие. Пятое преимущество – это повышение качества жизни. Благодаря медицинскому страхованию, люди могут получать своевременную и качественную медицинскую помощь, а также профилактические услуги. Это в свою очередь способствует сохранению здоровья и повышению эффективности работы, а также улучшает качество жизни в целом.

Одним из главных преимуществ медицинского страхования в профилактических учреждениях является возможность эффективного управления затратами на здравоохранение. Во-первых, медицинское страхование позволяет распределить затраты на медицинские услуги между большим количеством людей, что обеспечивает более равномерную нагрузку и более эффективное использование ресурсов. Во-вторых, страховые компании могут давать предпочтительные тарифы и скидки операторам здравоохранения, что позволяет сохранять уровень качества медицинских услуг при снижении их стоимости. Таким образом, страховые компании стимулируют управленческую деятельность здравоохранения, например, обеспечивая эффективную работу профилактических учреждений и предотвращая излишние затраты на медицинские услуги. Преимущества для пациентов Одним из главных преимуществ медицинского страхования для пациентов является надежное обеспечение финансовой защиты. Многие профилактические учреждения требуют оплаты за медицинские услуги как перед, так и после лечения, что может представлять серьезную нагрузку на бюджеты пациентов. Со страхованием, однако, большие финансовые риски можно уменьшить, что предотвращает

возможность огромных расходов на медицинские услуги, могут быть связаны с неожиданными статьями расходов. Благодаря этому медицинское страхование позволяет улучшить доступность медицинской помощи для многих людей. Кроме того, медицинское страхование обеспечивает пациентам еще больший выбор при выборе профилактических учреждений. Обычные пациенты вынуждены столкнуться со сложным выбором между доступностью (часто низкокачественной) медицинской помощи.

Выводы. Медицинское страхование — это особая форма страхования, предназначенная для компенсации затрат на медицинские услуги. В современном мире оно является необходимым элементом для поддержания высокого уровня здоровья и безопасности. Преимущества медицинского страхования в профилактических учреждениях могут быть оценены очень высоко, благодаря непосредственному влиянию на качество жизни населения и эффективному управлению затратами на здравоохранение. Медицинское страхование является одним из наиболее важных видов страхования, который обеспечивает защиту здоровья и жизни человека. Лечебно-профилактические учреждения также оказывают важную роль в поддержании здоровья и профилактике заболеваний. В целом, медицинское страхование является важным инструментом для поддержания здоровья и защиты финансовых интересов человека. Лечебно-профилактические учреждения также играют важную роль в поддержании здоровья и профилактике заболеваний, поэтому сочетание медицинского страхования и лечебных учреждений является оптимальным для обеспечения качественной медицинской помощи.

REFERENCES

1. Файзханова, А. Л. (2015). Формирование и развитие конкурентных преимуществ лечебно-профилактических учреждений на рынке медицинских услуг (Doctoral dissertation, Пенз. гос. ун-т).
2. Верхотурцев, А. Г. (2014). ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ОДНОКАНАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. In 20 лет Конституции России: актуальные проблемы развития правового государства (pp. 45-50).
3. Позднякова, Т. Н. (2021). Методические подходы к формированию рейтинга лечебно-профилактических учреждений. XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс, 10(2), 67-72.
4. Швец, Ю. Ю. (2017). Состояние и тенденции развития рынка медицинских услуг в России. Ученые записки Российской академии предпринимательства, 16(1), 202-219.
5. Овчинникова, В. С. (2018). Стратегия продвижения услуги ЭКО на сибирский рынок медицинского туризма.